

Νέος Παιδαγωγός

online

Το δικτυακό περιοδικό για τον παιδαγωγό του σήμερα.

2020–2021: Εικόνες από Ελληνικά Σχολεία
Πειραματικό Σχολείο Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης

Διαδικτυακή έκδοση

<http://neospaidagogos.online>

25ο Τεύχος, Ιούλιος 2021

I.S.S.N.: 2241–6781

ΓΙΑ ΤΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ:

Είναι το δικτυακό περιοδικό για τον παιδαγωγό του σήμερα

ΣΤΟΧΟΙ:

Η δημοσιοποίηση, η έρευνα, η ανάπτυξη θεμάτων που σχετίζονται με τις ανάγκες του νέου παιδαγωγού.

ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΕΚΔΟΣΗΣ:

Στόχος η έκδοση 4 τευχών το ακαδημαϊκό έτος.

Η έκδοση θα καθυστερεί ωστόσο σχηματιστεί τεύχος με ικανοποιητική ύλη, διασπαρμένη σε πολλές θεματικές περιοχές του.

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ:

Η δημοσίευση γίνεται μετά από διαδικασία κρίσης. Ο κατάλογος των Κριτών είναι αναρτημένος στο δικτυακό τόπο του περιοδικού, στη διεύθυνση:

<http://neospaidagogos.online/committees.html>

ΑΡΧΕΙΟ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΩΝ ΤΕΥΧΩΝ:

Τα προηγούμενα τεύχη διατίθενται ελεύθερα για download από το δικτυακό τόπο:

<http://neospaidagogos.online/archives.html>

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ & ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΡΙΤΩΝ

<http://neospaidagogos.online/committees.html>

ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Αμανατίδης Νικόλαος, Βαρρά Ευγενία, Γούσιας Φώτιος, Μαρκαντώνης Χρήστος, Μαστρογιάννης Αλέξιος, Μουλά Ευαγγελία, Παντίδου Γεωργία, Παπαναστασίου Ασπασία, Σαρρής Δημήτριος, Σιγάλα Ζαμπέτα, Τύρου Ιωάννα, Φελούκα Βασιλική, Φρέντζου Μαίρη, Χαλκιοπούλου Παρασκευή

Επικοινωνία

e-Mail: periodiko@neospaidagogos.online

Ιστοσελίδα: <http://neospaidagogos.online>

Εξώφυλλο:

Arinela Kociko, <http://www.arinela.com>

Κριτήρια επιλογής ειδικότητας στο ΔΙΕΚ Πάτρας και βαθμός δέσμευσης ολοκλήρωσης του προγράμματος

*Γιωτόπουλος Γεώργιος, Εκπαιδευτικός Π.Ε.84, M.Ed., M.Sc., PhD(c),
Απέργη Όλγα, Εκπαιδευτικός Π.Ε.89.01, M.Ed
Αγγελοπούλου Δήμητρα, Εκπαιδευτικός Π.Ε.03, M.Sc, PhD,*

Περίληψη

Η παρούσα εργασία αφορά στη διερεύνηση απόψεων των νεοεισερχόμενων καταρτιζόμενων στο ΔΙΕΚ Πάτρας τον Σεπτέμβριο του 2020, σχετικά με τα κίνητρα εγγραφής και τον βαθμό δέσμευσης για την ολοκλήρωση του προγράμματος. Στη συντριπτική τους πλειοψηφία οι καταρτιζόμενοι σπουδάζουν στην πρώτη τους επιλογή (88%) και αποτελεί αποκλειστικά δική τους επιλογή. Όσοι σπουδάζουν με σκοπό την απόκτηση μορίων για ενδεχόμενο διαγωνισμό του ΑΣΕΠ, ποσοστό άνω του 50%, θεωρούν βέβαιο ότι θα ολοκληρώσουν τις σπουδές τους, ενώ το ποσοστό ενισχύεται όταν βασικός στόχος είναι η εύρεση εργασίας στο αντικείμενο σπουδών. Η πλειοψηφία των καταρτιζόμενων θέτει ως κυριότερο στόχο για τις σπουδές του την εύρεση εργασίας. Η εύρεση εργασίας αποτελεί το μεγαλύτερο κίνητρο εγγραφής σε πρόγραμμα κατάρτισης, ειδικά για τους συμμετέχοντες με χαμηλό εισόδημα. Οι περισσότεροι καταρτιζόμενοι (56,7%) δεσμεύονται ότι θα ολοκληρώσουν το πρόγραμμα ειδικευσης που επέλεξαν. Τέλος, η επιλογή της ειδικότητας διαφοροποιείται ανάλογα με το φύλο των καταρτιζόμενων.

Λέξεις-Κλειδιά: Κίνητρα, επαγγελματική κατάρτιση, δέσμευση ολοκλήρωσης

Criteria for selection of specialty at DIEK Patras and degree of commitment to complete the program

*Giotopoulos Georgios, Teacher P.E.84, M.Ed., M.Sc., PhD (c)
Apergi Olga, Teacher P.E.89.01, M.Ed.
Angelopoulou Dimitra, Teacher P.E., M.Sc, PhD*

Summary

The present study concerns the examination of the views of the new entrants in the Public Vocational Training Institute of Patras in September 2020, regarding their enrollment incentives and the degree of commitment to the completion of the program. The vast majority of trainees were found to study their first-choice specialty (88%), and it is exclusively their choice. Among those studying in order to obtain points for a future ASEP (Supreme Staff Selection Council) competition, a percentage of more than 50% take the completion of their studies for granted, while an even higher percentage of trainees claimed that their main goal is to find work in the field of study. For the majority of trainees, finding a job was the main goal of their studies. Finding a job is their greatest motivator for enrolling in a training program, especially when it comes to low-

income participants. Most trainees (56.7%) are committed to completing the specialization program they have chosen. Finally, the choice of specialty varies depending on the gender of the trainees.

Keywords: Motivation, vocational training, commitment to completion

Εισαγωγή

Η επιλογή ενός συγκεκριμένου προγράμματος κατάρτισης αποτελεί λήψη επαγγελματικής απόφασης (Schermerhorn, 2011, σ. 202) που προϋποθέτει, κυρίως, τη γνωστική αυτονομία. Τα κίνητρα εγγραφής και ο βαθμός δέσμευσης έχουν να κάνουν με τη διάρκεια των σπουδών και το διαφορετικό επίπεδο των σπουδαστών (Gurantz, et al., 2016). Η ενέργεια της εγγραφής στο πρόγραμμα απαιτεί συμπεριφοριστική (Schermerhorn, 2011, σ. 216) και συναισθηματική αυτονομία· εμπρικλείει μία στοιχειώδη υπευθυνότητα, ανεξαρτησία και ικανότητα του ατόμου να πράττει και να μιλάει για τον εαυτό του με αυτοπεποίθηση. Σύμφωνα με σχετική έρευνα στο ΔΙΕΚ Πάτρας (Γιωτόπουλος, 2017, σ. 1238) το 76,2% των νεοεισερχόμενων φοιτά στην πρώτη του επιλογή. Από το υπόλοιπο 23,8% που δεν σπουδάζει στην πρώτη του επιλογή, το 62% απαντά ότι είχαν ήδη συμπληρωθεί τα τμήματα με καταρτιζόμενους που είχαν πιο πολλά μόρια από τους ίδιους.

Ερευνητικά Ερωτήματα

Τα ερευνητικά ερωτήματα που μας απασχόλησαν ήταν τα εξής:

1. Με ποια κριτήρια οι συμμετέχοντες επιλέγουν το πρόγραμμα κατάρτισης στο οποίο εγγράφονται;
2. Σε τι βαθμό οι συμμετέχοντες δεσμεύονται να ολοκληρώσουν το πρόγραμμα;
3. Ποια από τα παραπάνω στοιχεία επηρεάζονται από τα κοινωνικά και δημογραφικά χαρακτηριστικά των καταρτιζομένων;

Δείγμα

Ο πληθυσμός στον οποίο απευθύνθηκε η έρευνα αφορούσε όλους τους νεοεισερχόμενους, στη συγκεκριμένη δημόσια δομή κατάρτισης, σπουδαστές των Α΄ εξαμήνων. Το σύνολο του πληθυσμού αυτού ήταν 392 άτομα. Κατά τη διαζώσης εγγραφή των σπουδαστών, τους δινόταν ένα γραπτό σημείωμα όπου αναφέρονταν ο σκοπός της έρευνας και η εξασφάλιση της ανωνυμίας τους και τους ζητείτο να συμπληρώσουν, προαιρετικά, ένα διαδικτυακό (online) ερωτηματολόγιο σε δοσμένη ηλεκτρονική σελίδα (Google form) και σε χρονικό διάστημα μίας εβδομάδας. Οι εγγραφές των καταρτιζομένων πραγματοποιήθηκαν μεταξύ 21 Σεπτεμβρίου και 02 Οκτωβρίου 2020. Οι ηλεκτρονικές εγγραφές είχαν προηγηθεί στο διάστημα από 01 έως 14 Σεπτεμβρίου 2020.

Έως την 10^η Οκτωβρίου είχαν ανταποκριθεί 323 σπουδαστές, δηλαδή, ποσοστό 82,39%. Το ποσοστό αυτό πλησιάζει το 90% που απαιτείται για την αποφυγή των

μεροληπτικών εκτιμήσεων, και είναι σαφώς ανώτερο του 70% που προτείνεται από ορισμένους ερευνητές (Robson, 2007, σ.294).

Δημογραφικά στοιχεία του δείγματος

Στην έρευνα συμμετείχαν 183 γυναίκες (57%) και 140 άνδρες (43%). Το μεγαλύτερο ποσοστό των συμμετεχόντων (66,3%) ανήκει ηλικιακά στην αναδυόμενη ενηλικιότητα (18-25 ετών), ενώ τους νεότερους (18-21 ετών), αντιπροσωπεύει το 54,5% του δείγματος. Η νεαρή ηλικία των καταρτιζομένων του ΔΙΕΚ είναι αναμενόμενη καθώς ο θεσμός αποτελεί τμήμα της μεταλυκειακής εκπαίδευσης, ενώ οι ηλικιακές ομάδες των 22-25 ετών και 26-30 ετών αντικατοπτρίζουν, σε αρκετές περιπτώσεις, την επιθυμία απόκτησης 2^{ης} επαγγελματικής ειδικότητας. Αξιόλογη αντιπροσώπευση (13,3%) έχει και η ηλικιακή ομάδα 31-40 ετών, ενώ συνολικά οι συμμετέχοντες που έχουν ηλικία άνω των 30 ετών είναι, σχεδόν, ένας στους τέσσερις.

Η συντριπτική πλειοψηφία των καταρτιζομένων (71,5%) κατοικεί στην Πάτρα αλλά είναι σημαντικό και το ποσοστό (25%) αυτών που κατοικούν μακριά από την Πάτρα και τα περίχωρά της, υποδεικνύοντας ότι η επιθυμία τους για μάθηση είναι πολύ ισχυρή. Το μεγαλύτερο ποσοστό των συμμετεχόντων κατοικεί με τους γονείς, με συγγενείς ή με τα αδέρφια (67,2%). Ένας στους δέκα καταρτιζόμενους έχει δική του οικογένεια και το 22,9% του δείγματος συγκατοικεί με φίλους ή μένει μόνος/η.

Βαθμός αυτονομίας εγγραφής και αυτονομίας λήψης επαγγελματικής απόφασης

Συγκρίνοντας τον τρόπο επιλογής της ειδικότητας με τον τρόπο της διαδικασίας εγγραφής στο γράφημα 1, παρατηρούμε ότι παρόλο που οι συμμετέχοντες ζητάνε τη βοήθεια των γονέων τους κατά την εγγραφή στο πρόγραμμα (15,9% και 25,2% για την ηλεκτρονική και την εκ του σύνεγγυς εγγραφή αντίστοιχα), μόνο το 12,7% φαίνεται να τους συμβουλεύετε για την επιλογή της ειδικότητας. Ο τρόπος επιλογής της ειδικότητας δεν φαίνεται να σχετίζεται με το φύλο.

Γράφημα 1 Τρόπος επιλογής ειδικότητας και σύγκριση με διαδικασία εγγραφής των καταρτιζομένων του ΔΙΕΚ Πάτρας

Ο τρόπος επιλογής της ειδικότητας φαίνεται ότι εξαρτάται από την εργασιακή κατάσταση των καταρτιζομένων (έλεγχος χ^2 , sig.=0,00<0,05) καθώς 1 στους 4 που δεν έχει εργαστεί ποτέ επέλεξε την ειδικότητά στο ΔΙΕΚ μετά από συζήτηση με τους γονείς του (πίνακας 1).

Πίνακας 1 Πίνακας συσχέτισης της επιλογής ειδικότητας και της εργασιακής κατάστασης των καταρτιζομένων του ΔΙΕΚ Πάτρας

Εργασιακή κατάσταση	Επιλογή ειδικότητας			Σύνολο
	αποκλειστικά από εμένα	κατόπιν συζήτησης με τους γονείς	κατόπιν συζήτησης με φίλους	
Δεν έχω εργαστεί ποτέ	74,4%	24,8%	0,8%	100,0%
Περιστασιακά εργαζόμενος	87,1%	6,8%	6,1%	100,0%
Εργαζόμενος	90,3%	1,6%	8,1%	100,0%
Σύνολο	82,9%	12,7%	4,4%	100,0%

Η βοήθεια που προσφέρουν οι γονείς είναι πάντα συνάρτηση των προσωπικών τους βιωμάτων, του επιπέδου εκπαίδευσής τους αλλά και του επαγγέλματός τους. Στατιστικοί έλεγχοι συνάφειας χ^2 έδειξαν ότι ο τρόπος επιλογής της ειδικότητας φαίνεται ότι εξαρτάται από το επίπεδο εκπαίδευσης του πατέρα (έλεγχος χ^2 , sig.=0,010<0,05), καθώς όσο χαμηλότερο είναι το εκπαιδευτικό του επίπεδο τόσο υψηλότερο το ποσοστό των καταρτιζομένων που αποφάσισαν μόνοι τους την ειδικότητα που εγγράφηκαν (πίνακας 2).

Πίνακας 2 Πίνακας συσχέτισης της επιλογής ειδικότητας και του επίπεδου εκπαίδευσης του πατέρα των καταρτιζομένων του ΔΙΕΚ Πάτρας

Επιλογή ειδικότητας	Επίπεδο εκπαίδευσης πατέρα			
	Χαμηλό επίπεδο	Μέσο επίπεδο (Β/θμια)	Ανώτερο επίπεδο	Σύνολο
Αποκλειστικά από εμένα	89,4%	76,8%	74,4%	82,9%
Κατόπιν συζήτησης με τους γονείς	6,9%	19,6%	16,3%	12,7%
Κατόπιν συζήτησης με τους/τις φίλους/ες	3,8%	3,6%	9,3%	4,4%
Σύνολο	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%

Επιλογή ειδικότητας και βαθμός δέσμευσης ολοκλήρωσης του προγράμματος

Οι ειδικότητες στις οποίες είναι εγγεγραμμένοι οι συμμετέχοντες στην έρευνα παρουσιάζονται στο γράφημα 2 και ήταν στη συντριπτική πλειοψηφία η πρώτη τους επιλογή (88%).

Γράφημα 2 Ποσοστά επιλογής των διαφορετικών ειδικοτήτων από τους καταρτιζόμενους του ΔΙΕΚ Πάτρας

Οι περισσότεροι καταρτιζόμενοι (56,7%) δεσμεύονται ότι θα ολοκληρώσουν το πρόγραμμα ειδικότητας που επέλεξαν, το 39,6% δηλώνει ότι θα προσπαθήσει να το ολοκληρώσει, ενώ μόνο το 3,7% δεν είναι σίγουροι ότι θα παρακολουθήσουν το πρόγραμμα κατάρτισής τους. Ενδιαφέρον παρουσιάζει ότι η δέσμευση φοίτησης δεν διαφοροποιείται από το αν οι καταρτιζόμενοι διαμένουν μόνοι τους ή με τους γονείς τους, αλλά ούτε με τη σειρά επιλογής της ειδικότητας .

Κίνητρα εγγραφής στο πρόγραμμα και χαρακτηριστικά των καταρτιζομένων

Από τους πιθανούς λόγους για τους οποίους εγγράφηκαν στο ΔΙΕΚ, οι καταρτιζόμενοι δηλώνουν ως κυριότερους την εύρεση εργασίας σε αντικείμενο σπουδών (74,7% πολύ και πάρα πολύ), η απόκτηση ενός επιπλέον «χαρτιού» (69,3%) και απόκτηση τίτλου ανώτερου από το απολυτήριο λυκείου (49,4%) και η απόκτηση μορίων για επόμενο διαγωνισμό ΑΣΕΠ (37,0%), ενώ καθόλου δεν τους απασχολεί η αναβολή από τον στρατό (87,7%) ή το επίδομα στην οικογένεια (82,1%) ή η ικανοποίηση των γονιών (78,8%). Κανένας από τους παρακάτω λόγους, εκτός φυσικά από την αναβολή από τον στρατό, δεν διαφοροποιείται λόγω του φύλου. Επίσης, ο στατιστικός έλεγχος X^2 και οι πίνακες συσχέτισης με την εργασιακή κατάσταση των καταρτιζομένων, δεν δίνουν ξεκάθαρη συσχέτιση των λόγων εγγραφής στο ΔΙΕΚ με το αν έχει εργαστεί ποτέ ο μαθητής ή αν είναι περιστασιακά εργαζόμενος, ενώ στατιστικά σημαντική φαίνεται η επιθυμία απόκτησης επιπλέον «χαρτιού» καθώς αυτό χαρακτηρίζει περισσότερο όσους δεν έχουν εργαστεί ποτέ (έλεγχος X^2 , sig.=0.037).

Από τους παραπάνω λόγους υπάρχουν ενδείξεις μέσω του ελέγχου X^2 , για διαφοροποίηση της δέσμευσης ολοκλήρωσης της ειδικότητας με την επιθυμία εύρεσης εργασίας στο αντικείμενο σπουδών. Πράγματι το 86,7% όσων δεσμεύονται να ολοκληρώσουν το πρόγραμμα κατάρτισης επιθυμούν πολύ ή πάρα πολύ την εύρεση εργασίας στο αντικείμενο εργασίας, σε σχέση με το αντίστοιχο 61,2% όσων θα προσπαθήσουν να το ολοκληρώσουν και το 41,7% αυτών που δεν είναι σίγουροι ότι θα το ολοκληρώσουν. Οι καταρτιζόμενοι που δεν ενδιαφέρονται καθόλου για την εύρεση εργασίας στο αντικείμενο σπουδών δηλώνουν στην πλειοψηφία τους (68,4%) ότι απλά θα προσπαθήσουν να ολοκληρώσουν τις σπουδές τους στο ΔΙΕΚ.

Επιπλέον έλεγχος της σειράς επιλογής της ειδικότητας με τα κίνητρα εγγραφής στο ΔΙΕΚ δείχνουν μόνο ενδείξεις διαφοροποίησης του κινήτρου απόκτησης επιπλέον χαρτιού με τη σειρά επιλογής της ειδικότητας. Το 70,5% όσων καταρτίζονται στην πρώτη τους επιλογή επιθυμούν πολύ ή πάρα πολύ την απόκτηση επιπλέον χαρτιού, σε σχέση με το 57,7% όσων σπουδάζουν τη δεύτερη επιλογή τους αλλά και το 100% όσων σπουδάζουν την τρίτη τους επιλογή. Αυτό αποτελεί ένδειξη ότι όσοι επιθυμούν ένα επιπλέον χαρτί θα εγγραφούν στο ΔΙΕΚ ανεξάρτητα από την επιθυμητή ειδικότητα ώστε να τα καταφέρουν.

Ενδιαφέρον παρουσιάζει και η συσχέτιση της ειδικότητας που επέλεξαν οι καταρτιζόμενοι σε σχέση με την επιθυμία τους για απόκτηση επιπλέον χαρτιού. Τουλάχιστον οι μισοί καταρτιζόμενοι τεχνικοί δασικής προστασίας, στελέχη δημοσίων σχέσεων και επικοινωνίας, στελέχη εμπορίας, διαφήμισης και προώθησης προϊόντων (Marketing) και τεχνικοί αυτοματισμών επιθυμούν πάρα πολύ την απόκτηση ενός επιπλέον χαρτιού στο βιογραφικό τους. Ενώ οι ειδικότητες οι οποίες επιθυμούν «πολύ» ή «πάρα πολύ» ένα επιπλέον χαρτί είναι οι τεχνικοί αυτοματισμών (90%), τα στελέχη υπηρεσιών αερομεταφοράς (87,5%), οι βοηθοί βρεφονηπιοκόμων (81,6%) και οι τεχνικοί δικτύων και τηλεπικοινωνιών (81,3%).

Όμοια, πάνω από τους μισούς καταρτιζόμενους τεχνικούς δασικής προστασίας επιθυμούν πάρα πολύ την απόκτηση μορίων για διαγωνισμό ΑΣΕΠ, όπως και μεγάλο ποσοστό των καταρτιζομένων στελεχών δημοσίων σχέσεων και επικοινωνίας. Η κατάσταση αυτή ενισχύεται αν συγκρίνουμε όσους επιθυμούν «πολύ» ή «πάρα πολύ» μόρια ΑΣΕΠ για επόμενο διαγωνισμό καθώς το δηλώνει το 75% των καταρτιζομένων τεχνικών δασικής προστασίας και το 73,3% των στελεχών δημοσίων σχέσεων και επικοινωνίας.

Η επιλογή της ειδικότητας διαφοροποιείται ανάλογα με το φύλο (πίνακας 3 έλεγχος χ^2 sig.=0,00) και σύμφωνα με τις κοινωνικές πεποιθήσεις ετών, όπως για παράδειγμα μόνο γυναίκες επιλέγουν να σπουδάσουν βρεφονηπιοκόμοι, τεχνικοί δασικής προστασίας κατά συντριπτική πλειοψηφία άντρες (92%), τεχνικοί δικτύων και εφαρμογών πληροφορικής κατά συντριπτική πλειοψηφία άντρες (76,5% και 80,5% αντίστοιχα) κ.ο.κ.

Πίνακας 3 Επιλογή ειδικότητας και φύλο καταρτιζομένων (έλεγχος χ^2 sig.=0,00)

Ειδικότητα ΔΙΕΚ	Φύλο		Σύνολο
	Άντρας	Γυναίκα	
Βοηθός Βρεφονηπιοκόμων		100,0%	100,0%
Βοηθός Εργοθεραπείας	19,4%	80,6%	100,0%
Στέλεχος Διεθνούς Εμπορίου	52,9%	47,1%	100,0%
Στέλεχος Εμπορίας, Διαφήμισης και Προώθησης Προϊόντων (Marketing)	23,1%	76,9%	100,0%
Στέλεχος Υπηρεσιών Αερομεταφοράς	41,2%	58,8%	100,0%
Τεχνικός Αυτοματισμών	81,8%	18,2%	100,0%
Τεχνικός Δασικής Προστασίας	92,0%	8,0%	100,0%
Τεχνικός Δικτύων και Τηλεπικοινωνιών	76,5%	23,5%	100,0%
Τεχνικός Εφαρμογών Πληροφορικής (Πολυμέσα, Web designer/development, Video games)	80,5%	19,5%	100,0%
Τεχνικός Κινούμενης Εικόνας - Ηλεκτρονικής Σχεδίασης Γραφήματος	76,2%	23,8%	100,0%
Τεχνικός Φαρμάκων, Καλλυντικών και Παρεμφερών Προϊόντων	25,6%	74,4%	100,0%
Στέλεχος Δημοσίων σχέσεων και Επικοινωνίας	31,3%	68,8%	100,0%
Σύνολο	43,0%	57,0%	100,0%

Σχετικά με την εργασιακή κατάσταση των καταρτιζομένων, τουλάχιστον οι μισοί καταρτιζόμενοι των κατευθύνσεων Τεχνικός Δασικής Προστασίας και Τεχνικός Αυτοματισμού είναι εργαζόμενοι (56,0% και 54,5% αντίστοιχα) ενώ περισσότερο από τους μισούς καταρτιζόμενοι Βοηθούς Βρεφονηπιοκόμων δεν έχουν εργαστεί ποτέ (56,4%). Πολύ υψηλά είναι και τα ποσοστά των Στελεχών Εμπορίας, Διαφήμισης και Προώθησης Προϊόντων (Marketing) και των τεχνικών Κινούμενης Εικόνας - Ηλεκτρονικής

Σχεδίασης Γραφήματος που δεν έχουν εργαστεί ποτέ (46,2% και 47,6% αντίστοιχα). Οι κατευθύνσεις αυτές δείχνουν πως προτιμώνται από τις μικρότερες ηλικίες.

Η ύπαρξη αρκετών κενών συνδυασμών κατηγοριών μειώνει την ισχύ του στατιστικού ελέγχου χ^2 , συνεπώς μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε τα στοιχεία όπου φαίνεται στατιστικά σημαντική διαφοροποίηση ως ενδείξεις. Στο πλαίσιο αυτό, από τους συμμετέχοντες που ενδιαφέρονται πολύ ή πάρα πολύ για το επίδομα στην οικογένειά τους οι περισσότεροι δεν έχουν εργαστεί καθόλου, ενώ αντίστοιχα σχεδόν όλοι οι εργαζόμενοι δεν ενδιαφέρονται καθόλου για το επίδομα. Ενδιαφέρον είναι ότι είναι οι καταρτιζόμενοι που επέλεξαν μόνοι τους την ειδικότητα είναι και αυτοί που επιθυμούν περισσότερο την απόκτηση ενός επιπλέον χαρτιού ή ένα τίτλο επιπλέον του απολυτηρίου τους. Φυσικά οι καταρτιζόμενοι με χαμηλό εισόδημα έχουν σημαντικό κριτήριο για την εγγραφή τους στο ΔΙΕΚ την εύρεση εργασίας στο αντικείμενο σπουδών τους.

Από τους λόγους εγγραφής των καταρτιζομένων, μπορούμε να υπολογίσουμε μια νέα μεταβλητή που θα υποδεικνύει τη συνολική επιθυμία εγγραφής στο ΔΙΕΚ από το σύνολο των λόγων που έχει ο κάθε καταρτιζόμενος. Η νέα αυτή μεταβλητή προκύπτει ως το άθροισμα των επιθυμιών (από λίγο =1 έως πάρα πολύ =5) για όλα τα κριτήρια εγγραφής. Η νέα αυτή μεταβλητή έχει μέσο όρο 17,47 μονάδες (τυπική απόκλιση 4,43), στοιχείο που δείχνει ότι ο κάθε καταρτιζόμενος αναμένει κέρδος σε περισσότερα από ένα κριτήρια εγγραφής. Στο γράφημα 3 παρουσιάζεται και το ιστόγραμμα της νέας μεταβλητής.

Γράφημα 3 Ιστόγραμμα της συνολικής επιθυμίας εγγραφής των καταρτιζομένων του ΔΙΕΚ Πάτρας

Σύμφωνα με αποτελέσματα σχετικών ερευνών οι μελλοντικές εκπαιδεύσεις ενηλίκων θα πρέπει να επικεντρώνονται στην προώθηση ψυχοκινητικών, γνωστικών και διαπροσωπικών δεξιοτήτων (Schneider & Langen, 2021), βελτιώνοντας παράλληλα τις γενικές δεξιότητες στον τομέα σπουδών που επιλέξαν (Bode & Gold, 2018) με σκοπό τη μεγαλύτερη δέσμευση των νεοεισερχόμενων καταρτιζόμενων. Η επιλογή ενός προγράμματος κατάρτισης στο ΔΙΕΚ Πάτρας αποτελεί ατομική πρωτοβουλία των καταρτιζόμενων, ειδικά όταν το επίπεδο εκπαίδευσης του πατέρα είναι χαμηλό. Τα κριτήρια επιλογής της ειδικότητας επηρεάζονται από το φύλο και την εργασιακή κατάσταση των συμμετεχόντων. Ισχυρό κίνητρο για τη συμμετοχή στο πρόγραμμα κατάρτισης, το οποίο δεν διαφοροποιείται από το φύλο, αποτελεί η προοπτική εύρεσης εργασίας, ειδικά για όσους έχουν χαμηλό εισόδημα και δεν έχουν εργαστεί ποτέ, και η απόκτηση ενός επιπλέον εκπαιδευτικού τίτλου ενισχύει αυτή την προοπτική. Η απόκτηση μορίων για διορισμό στον δημόσιο τομέα ως ισχυρό κίνητρο διαφοροποιείται αισθητά ανάλογα με την ειδικότητα. Μία μελλοντική έρευνα που περιλαμβάνει και τα επαγγελματικά δικαιώματα των ειδικοτήτων των ΙΕΚ θα μπορούσε, ίσως, να αποσαφηνίσει αυτή τη διαφοροποίηση. Τέλος, αν και το μεγαλύτερο ποσοστό των συμμετεχόντων δεσμεύεται ότι θα ολοκληρώσει το πρόγραμμα κατάρτισης, ένα αρκετά μεγάλο ποσοστό δεσμεύεται μόνο ότι θα καταβάλει προσπάθειες προς αυτή την κατεύθυνση, χωρίς να αισθάνεται τη σιγουριά ότι θα τα καταφέρει.

Βιβλιογραφικές αναφορές

- Bode, E. & Gold, R. (2018). Adult training in the digital age. *Economics: The Open-Access, Open-Assessment E-Journal*, 12 (2018-36): 1–14. <http://dx.doi.org/10.5018/economics-ejournal.ja.2018-36>. Available from: https://www.researchgate.net/publication/325761574_Adult_training_in_the_digital_age [accessed Apr 18 2021].
- Gurantz, O., Hurwitz, M., Smith, J. (2016). College Enrollment and Completion Among Nationally Recognized High-Achieving Hispanic Students. *Journal of Policy Analysis and Management*. 36. 10.1002/pam.21962.
- Robson, C. (2007). *I erevna tou pragmatikou kosmou* (mtf. K. Vasilikou & V. Ntalakou). Athina: Gutenberg (etos ekdosis prototypou 1993).
- Schermerhorn, J. (2011). *Eisagogi sto management*. Lefkosia: Paschalidis – Broken Hill.
- Schneider, K., & Langen, R. (2021). What Is the Future of Adult Training?—A Systematic Literature Review. *Psychology*, 12, 236-254. <https://doi.org/10.4236/psych.2021.122015>

Giotopoulos, G. (2017). DIEK Patras: Posotiki erevna schetika me ti foitisi katartizomenon. Praktika tou 3ou Diethnous Synedriou gia tin Proothisi tis Ekpaideftikis Kainotomias. <http://doi.org/10.5281/zenodo.4395883>